

ПЕРЕВОД ХУДОЖЕСТВЕННО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ГЁТЕ "ПОХОЖДЕНИЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА"

Назарова М.Х.

*Назарова Маишура Хабибулаевна – преподаватель,
кафедра английского языка и литературы, филологический факультет,
Гулистанский государственный университет, Республика Узбекистан*

Введение. "Похождения юного Вертера" – знаменитое произведение немецкого писателя Иоганна Вольфганга Гёте, которое считается одним из ключевых произведений романтической литературы Европы. Роман рассказывает о любовной истории главного героя по имени Вертер, который становится в какой-то степени жертвой страсти и отчаяния.

В данной статье мы рассмотрим, как художественно-изобразительные выразительные средства использованы в этой книге, с помощью каких способов они переводятся, какова их общая роль в произведении и как выразительные средства передают эмоции и настроения персонажей.

Основная часть. 1. Цветовое оформление: Один из основных художественно-выразительных приемов, используемых в рассматриваемом произведении — это цветовое оформление сцен и описаний. Гёте активно использует в тексте различные цвета с целью передать эмоциональное состояние героев и создать особую атмосферу в воображении читателей. Так, например, при описании природы и ее красоты, автор использует яркие и насыщенные цвета, такие как зеленый, синий и желтый, что создает ощущение радости и восторга. Однако, когда герои переживают глубокие эмоции или находятся в состоянии отчаяния, цветовая гамма становится более темной и грустной, с использованием серых и черных оттенков.

2. Описание окружения: Гёте также активно использует художественное описание окружающей среды, с помощью которого пытается более точно и детально передать настроение и эмоции героев. Писатель подробно описывает природу, архитектуру и предметы вокруг героев, чтобы подчеркнуть их состояние души и отразить их внутренний мир. Так, например, когда Вертер влюблен, Гёте описывает природу с яркими красками и красивыми образами, что отражает его восторг и счастье. А когда герой находится в состоянии глубокой тоски, описание окружающего мира становится мрачным и печальным, отражая его отчаяние и грусть.

3. Метафоры и символы: В произведении "Похождения юного Вертера" Гёте также использует метафоры и символы для передачи эмоций и настроений героев. Например, мотив луны в романе является одним из основных символов, который отражает романтические идеалы и стремление героев к идеальной любви. Луна часто ассоциируется с томностью и меланхолией, что отражает состояние души героев. Кроме того, Гёте использует метафоры, чтобы передать эмоциональные переживания героев, такие как "гореть от страсти" или "тонуть в море печали". Здесь мы встречаемся с яркими метафорами, которые помогают нам в полной мере воспринять окружающий мир и внутренний мир героев. Автор прекрасно играет с ритмом и звучанием, создавая гармоничное звуковое сопровождение к основной сюжетной линии. Также немаловажную роль играют и сравнения, которые делают описание событий более привлекательным и завораживающим. В диалогах героев прослеживается их индивидуальный стиль, что делает их речь еще более живой и уникальной.

Заключение. В произведении "Похождения юного Вертера" Гёте мастерски использует художественно-изобразительные выразительные средства, чтобы передать эмоции и настроения героев. Цветовое оформление, описание окружения и использование метафор и символов помогают создать неповторимую уникальную атмосферу и детально отразить внутренний мир героев. Эти приемы и выразительные средства делают рассматриваемое произведение более эмоциональным и глубоким, и помогают читателю лучше понять состояние героев и их переживания. "Похождения юного Вертера" остается одним из самых ярких примеров использования художественно-изобразительных выразительных средств в мировой литературе.

Список литературы:

1. Egamova Ya. Verter o'zbekcha so'zlaganda // "Muhabbatnoma" kitobiga ilova. – Toshkent: "Sharq", 2013.
2. Goethe J. Die Leiden des jungen Werther. Augsburg: I.W. Verlag, 2014.
3. Gyote I. V. Yosh Verterning iztiroblari. Tarjimon Ya.Egamova. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.
4. Nazarova M. Badiiy tarjima qilish mushkulotlari xususida // Tarjimashunoslar forumi. – 2023. URL: https://www.oriens.uz/media/conferencearticles/27_Mashhura_NAZAROVA_171-174.pdf
5. Nazarova M. Verter obrazi o'zbek tarjimoni talqinida // Tarjimashunoslar forumi. – 2022. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/verter-obrazi-o-zbek-tarjimoni-talqinida?ysclid=lst2p80ib5752303779v>
6. Ochilov E. Badiiy tarjima masalalari: o'quv q o'llanma. – Toshkent, 2014. – 315 b.
7. Назарова М. Х., Махмудова М. Особенности перевода стилистических приёмов романа «Страдания юного Вертера» на узбекский язык // Достижения науки и образования. – 2019. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-perevoda-stilisticheskikh-priyomov-romana-stradaniya-yunogo-vertera-na-uzbekskiy-yazyk?ysclid=lst2ge4ubs852368004>